

SD CÓMO ESTABA Y CÓMO ESTOY. CARTA AL MAESTRO DE PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º de ESO

GUÍA DEL DOCENTE

Curso	1º ESO
Temporización	8 sesiones
Producto final	<ul style="list-style-type: none">- Carta a un maestro de Educación Primaria contando las diferencias entre el curso pasado y este (6º Primaria/1º ESO) en la que se integre lo aprendido del presente y del pretérito imperfecto de indicativo y de la estructura oracional propuesta.- Informe en el que se explique, con la terminología específica, cómo se han usado los elementos lingüísticos trabajados para mejorar su expresión.
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">- Entender el funcionamiento de las conjugaciones verbales (lenguas románicas/inglés): lexemas, desinencias verbales, persona gramatical, irregularidad, tiempos simples de pasado. Infinitivo y conjugaciones verbales.- Utilizar el contraste interlingüístico para profundizar en el conocimiento del funcionamiento de la conjugación verbal y de la estructura oracional.- Aprender la conjugación del presente y del imperfecto de indicativo y su uso para describir situaciones y expresar hábitos.

	<ul style="list-style-type: none">- Asentar el concepto de estructura: de la palabra (verbos) y de las oraciones. Al final, de los textos (la carta).- Desarrollar la capacidad de observar fenómenos lingüísticos en modelos de uso, sacar conclusiones, expresarlas con la terminología específica e incorporarlos en un uso consciente en sus comunicaciones.- Sensibilizar ante la diversidad lingüística: existen diferentes lenguas que funcionan de manera diferente. Estudiarlas enriquece nuestro conocimiento lingüístico.- Aumentar la precisión y la riqueza lingüística: existen diferentes maneras de expresar tiempo, frecuencia, contraste, que pueden aportar matices.
Competencias	<ul style="list-style-type: none">- Comunicación lingüística, reflexión metalingüística.- Digital, análisis de la información audiovisual.- Social y cívica, trabajo colaborativo, respeto por la diversidad lingüística.- Aprender a aprender, estrategias de planificación, desarrollo del criterio personal.- Iniciativa y espíritu emprendedor, creatividad.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">- Concepto de conjugación: morfema, lexema, persona gramatical, número y tiempo. Regular e irregular. Infinitivo y conjugaciones verbales. Verbo reflexivo.- Presente de indicativo (en castellano y en inglés) en valor habitual.- Imperfecto de indicativo (en castellano, en catalán y en inglés) en valor habitual.- Expresiones de tiempo y frecuencia.- Posición de las expresiones de tiempo y frecuencia (en castellano, catalán y en inglés).- Adverbios de frecuencia en diferentes lenguas.- Conectores de contraste.

	<ul style="list-style-type: none">- Precisión y variedad léxica.- Estructura oracional y estructura de la palabra (y estructura textual).
Evaluación	<p>La carta:</p> <ul style="list-style-type: none">- La carta incluye al menos tres contrastes que siguen la estructura trabajada (expresión de tiempo/frecuencia de presente - hábito actual en presente de indicativo- conector de contraste - expresión de tiempo/frecuencia del pasado - hábito anterior en imperfecto de indicativo). El orden presente/pasado o pasado/presente es indiferente.- En la carta se desarrolla mínimamente cada contraste en un párrafo.- En la carta se evita la repetición de conectores y de las expresiones de tiempo y frecuencia.- Las formas verbales, los conectores de contraste y las expresiones de tiempo y de frecuencia están escritos sin faltas ortográficas. <p>El informe:</p> <ul style="list-style-type: none">- En el informe se utilizan de forma adecuada los conceptos trabajados (y se expresan con la terminología apropiada) para reflexionar sobre su escrito.- Se reflexiona sobre el uso de la lengua hecho en la carta, sobre los progresos y los aprendizajes realizados.- Se citan ejemplos de la carta para ilustrar lo que se dice.- Se mencionan varios aspectos de su progreso: cambios introducidos del borrador a la versión final, comentarios recibidos, dificultades y soluciones encontradas... y se desarrollan mínimamente.- La organización en párrafos y la explicación resultan claras.

JUSTIFICACIÓN

En esta SD se destaca la importancia de la reflexión sobre el uso de la lengua para mejorar la expresión y la comprensión. Para ello se parte de textos contextualizados y se guía la reflexión con preguntas y actividades para que sea el propio alumnado quien saque sus conclusiones.

El planteamiento parte de la necesidad de los alumnos de 1º de ESO de exteriorizar los cambios que están viviendo con la llegada al instituto. Es un tema que contextualiza los contenidos específicos de gramática que se trabajan: uso del presente y del imperfecto de indicativo para expresar hábitos, noción de estructura oracional, conectores de contraste, estructura de la palabra (lexema y morfemas), conjugación verbal, expresiones de tiempo y de frecuencia.

Las actividades están previstas para realizarse individualmente, en parejas y en pequeños grupos, y culminan con puestas en común para favorecer la construcción conjunta del conocimiento mediante la interacción. Se trata de evitar que sea el docente quien dé respuestas, sino que oriente en la búsqueda de soluciones a los retos que encuentren los estudiantes en las actividades.

Estructura de la SD:

FASE 1: Presentación de la propuesta. Activación de conocimientos. (Sesión 1)

- 1. Presentación de la propuesta: contenidos, objetivos generales y productos que se pedirán al final (carta e informe de progreso).*
- 2. Activación de conocimientos previos a partir de la comprensión oral de un vídeo con cuestiones que llevan la atención hacia los verbos y las expresiones de tiempo y de frecuencia.*

FASE 2: Ejercitación y reflexión. (Sesiones 1, 2, 3, 4 y 5)

- 3. A partir del vídeo:*
 - a. Conjugación del presente de indicativo: introducción de conceptos que deberán usarse en el informe final: persona gramatical, lexema y morfema. Infinitivo y conjugación verbal. Verbo reflexivo.*
 - b. Usos del presente: para hablar de la situación actual y de hábitos. Expresiones de tiempo y de frecuencia.*
 - c. Síntesis de lo trabajado en la sesión.*
- 4. Introducción del contraste interlingüístico:*

- a. *Repertorio de expresiones de frecuencia en diferentes lenguas.*
 - b. *Diferencias en la expresión de la persona gramatical.*
 - c. *Posición de las expresiones de tiempo y de frecuencia (estructura oracional).*
 - d. *Síntesis de lo trabajado en la sesión.*
5. *A partir de la comprensión oral de una canción:*
- a. *Pretérito imperfecto de indicativo: conjugación, uso.*
 - b. *Expresiones de tiempo y frecuencia del pasado.*
 - c. *Contraste interlingüístico: ortografía del imperfecto, morfología (expresión de la persona gramatical, información aportada por el morfema).*
 - d. *Verbos regulares e irregulares.*
 - e. *Síntesis de lo trabajado en la sesión.*
6. *A partir de una comprensión lectora:*
- a. *Estructura oracional propuesta de contraste entre el presente y el imperfecto de indicativo.*
 - b. *Conectores de contraste. Variedad léxica.*
 - c. *Práctica oral y escrita de la estructura propuesta.*
7. *Confección consensuada de la pauta de revisión-evaluación y negociación de la consigna de encargo de la carta. Planificación y escritura de la carta.*

FASE 3: Síntesis, evaluación y proyección. (Sesiones 7 y 8)

8. *Revisiones mutuas de la carta con la pauta (coevaluación). Reescritura de la carta incorporando las mejoras oportunas.*
9. *Entrega de la versión final de la carta para ser enviada. Escrito de reflexión sobre el proceso de escritura de la carta.*

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA¹

FASE 1: OBSERVAMOS

Sesión 1

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Seguro que este año ha habido muchos cambios en tu vida, y que has notado una gran diferencia entre el cole y el instituto...

En esta secuencia didáctica vamos a estudiar diferentes formas lingüísticas que utilizamos para hablar de las rutinas y costumbres del presente y del pasado. En concreto, descubriremos los tiempos verbales que usamos y cómo funcionan, diferentes expresiones de tiempo y de frecuencia, así como las palabras que empleamos para establecer una relación de contraste entre el pasado y el presente, los conectores de contraste.

Todo esto lo iremos resumiendo y lo usarás después para escribir mejor a tu tutor o tutora de 6º de Primaria una carta en la que le expliques cómo es tu día a día desde que estás en el instituto, a diferencia de cómo era cuando ibas al cole. ¡Le hará mucha ilusión tener noticias tuyas!

Luego deberás explicar cómo has usado en tu carta todo lo que hayamos trabajado para expresarte mejor.

Los objetivos principales son que mejores tu conocimiento de la lengua y aprendas a explicar cómo funciona, y que esto te ayude a mejorar tu expresión escrita y la comprensión de los textos.

Se leen con los alumnos las tres primeras actividades y se proyecta el vídeo una primera vez, para que los alumnos individualmente tomen nota de las informaciones que localicen. Luego se proyecta una segunda vez para que las completen, y se deja un tiempo para que las compartan con una pareja de clase y contesten juntos a las actividades cuatro y cinco.

En caso de que los alumnos dispongan de un dispositivo electrónico en el aula, pueden realizar desde el principio las cinco actividades ellos solos y luego compartir las respuestas con su pareja. En el momento de la puesta en común, el docente puede optar por proyectar

¹ La realización de todas las actividades o solo de las principales queda a criterio del profesorado, en función del nivel del grupo.

el vídeo una sola vez e ir deteniéndolo para llamar la atención sobre los momentos en que aparecen informaciones que se solicitan.

Se calculan unos 20 minutos para el trabajo de los alumnos y otros 20 minutos para la puesta en común.

En las puestas en común, es preferible que el docente no sancione si las respuestas son correctas o no, sino que dirija la atención de los alumnos hacia aspectos que hayan pasado por alto, pida a otro compañero que contraste su respuesta con la que se ha dado, solicite una aclaración o una demostración más concreta de lo que se haya respondido... incluso si la respuesta es acertada. Interesa activar la reflexión de los alumnos y su capacidad para desarrollar y argumentar sus explicaciones. Siempre que sea posible, se les forzará a usar la terminología específica para nombrar los conceptos que se trabajan. En caso de que no la conozcan, después de haber comentado las actividades el docente introducirá los términos específicos para que los alumnos los anoten y puedan utilizarlos a partir de ese momento.

ACTIVACIÓN DE CONTENIDOS

VÍDEO: Un día en la vida de los deportistas de élite de la universidad

<https://www.youtube.com/watch?v=3CF2Wc32ixU>

Actividad 1:

Escucha el siguiente vídeo con atención y fíjate cómo distribuyen estas chicas su tiempo para estudiar, entrenar o divertirse.

Escúchalo una segunda vez (parando si fuera necesario) y completa este cuadro:

Horario semanal	<i>8h00 o 9h30: Se levantan (depende de si tienen clase o no)</i> <i>De 9 a 12h: clase (esto se sobreentiende)</i> <i>12h30 a 14h45. Martes y jueves: entrenamiento</i> <i>15h: Comer</i> <i>19h30: Entrenamiento</i>
-----------------	---

¿Cuándo estudian?	<i>Míriam no va a clase, estudia por su cuenta. Se plantea el curso incluyendo septiembre. Según el momento del curso y de las competiciones, estudia más o menos.</i> <i>Begoña y Lara no comentan cómo se organizan para estudiar.</i>
¿Cuándo entrenan?	<i>De 12h30 a 14h45, martes y jueves</i> <i>A partir de las 19h30</i>
¿Cuándo tienen tiempo de ocio?	<i>Míriam Casillas descansa el jueves y la tarde del domingo.</i> <i>Begoña y Lara descansan por la tarde, antes de entrenar. Tienen poco tiempo para el ocio, no les apetece mucho salir.</i>

En esta actividad los alumnos deberán seleccionar la información relevante para los datos que se les piden. No necesariamente se ofrecen las informaciones en el orden en que aparecen en la tabla, y algunas informaciones no se dan o no explícitamente.

El docente deberá resaltar estas cuestiones en la puesta en común de las respuestas para que los alumnos avancen en su aprendizaje de la comprensión lectora: los datos no siempre están en el orden en que se buscan y a veces el lector debe sacar conclusiones y hacer deducciones a partir de lo que se dice en los textos. También es importante discriminar para quedarse solo con lo que se está buscando: no toda la información es siempre relevante.

Actividad 2:

Recoge expresiones que usa alguna de esas deportistas para indicar tiempo (el momento) y para indicar la frecuencia con la que realizan alguna de sus actividades.

Tiempo

A las 12'30h

Frecuencia

Normalmente

Luego de clase

Los martes y los jueves

De 12'30h a 14'45h

Luego, por la tarde

Hasta las 19'30h

Cuando te levantas

Las nociones de tiempo y frecuencia se trabajarán más a fondo en la próxima sesión. Sin embargo, puede señalarse ya la diferencia de matiz entre ellas, ya que a menudo pueden solaparse (por ej., con expresiones como siempre o los lunes). Estaría bien proponer a los alumnos que expliquen qué diferencia entienden ellos que hay entre “tiempo” y “frecuencia”, para llegar a la conclusión de que el tiempo informa del momento en que ocurre algo, de cuándo ocurre, mientras que la frecuencia aporta un matiz de repetición en el tiempo (cada cuánto, cuántas veces ocurre algo en un tiempo determinado).

Actividad 3:

Escribe, al menos, 10 palabras que nos digan qué hacen los deportistas durante la semana. Por ejemplo:

1. nos levantamos
2. *tenemos*
3. *entrenamos*
4. *llegamos*
5. *descansamos*
6. *solemos*
7. *(me) molesta*
8. *te levantas*
9. *vas*
10. *te quedas*

FASE 2: INDAGAMOS

Sesión 1

OBSERVACIÓN, EJERCITACIÓN Y REFLEXIÓN

Actividad 1:

¿Sabes qué tipo de palabras has recogido en la actividad anterior? Seguro que eres capaz de decir (escribir) su INFINITIVO. Así:

1. nos levantamos: levantarse
2. *tenemos: tener*
3. *entrenamos: entrenar*
4. *llegamos: llegar*
5. *descansamos: descansar*
6. *solemos: soler*
7. *(me) molesta: molestar*
8. *te levantas: levantarse*
9. *vas: ir*
10. *te quedas: quedarse*

Todas estas palabras son verbos.

Aunque en estos ejemplos el verbo exprese acción, el docente debe llamar la atención sobre que un verbo puede expresar otros significados. En adelante, nos centraremos en aspectos más formales del verbo, para que los alumnos complementen la mirada semántica hacia el verbo, que suelen tener como dominante, con la mirada morfológica.

Cuando aparezcan los verbos reflexivos, el docente debe explicar que dichos verbos necesitan ese elemento (pronombre) en el infinitivo y en la conjugación, y que van cambiando con cada persona gramatical (concepto que aparecerá más adelante en esta sesión). El docente deberá tener en cuenta que (me) molesta no es un caso de verbo reflexivo, para aclarar este punto si algún alumno lo plantea.

Actividad 2:

Completa la siguiente tabla para clasificar los verbos según su CONJUGACIÓN.

Si no tienes verbos suficientes de los ejemplos recogidos, añade otros que tú conozcas:

Verbos terminados en -ar	Verbos terminados en -er	Verbos terminados en -ir
<i>entrenar</i>	<i>tener</i>	<i>ir</i>
<i>llegar</i>	<i>soler</i>	<i>salir</i>
<i>descansar</i>	<i>beber</i>	<i>vivir</i>
<i>molestar</i>	<i>sorber</i>	<i>aturdir</i>
<i>levantar(se)</i>	<i>entretener</i>	<i>escribir</i>

En la puesta en común, el docente debe explicar que los verbos se agrupan según la terminación de su infinitivo, porque esos grupos tendrán características comunes cuando se conjuguen. Aquí hay que explicar en qué consiste conjugar y que cada uno de los tres grupos que han formado se denominan 1ª, 2ª y 3ª conjugación.

Se puede reforzar la idea de verbo utilizando la de conjugación para reconocerlo. Es decir, podemos distinguir un verbo de otra palabra que no lo sea porque el verbo puede conjugarse, esto es, cambiar de persona, mientras que otras palabras, no. Por ejemplo, las palabras solar o radar no son verbos. La palabra amanecer puede no ser verbo. Podría ser que los alumnos introdujeran en la tabla palabras que no son verbos. Si no es así, se les puede plantear este dilema, para ver cómo lo resuelven.

El docente debe animar la discusión entre ellos y la participación en el debate y la búsqueda de argumentos.

Es interesante insistir en que una misma palabra puede ser verbo o no, dependiendo de si está conjugada o no (ej.: desayuno). Este aspecto puede retomarse posteriormente, cuando se introduce la noción de persona gramatical.

Actividad 3:

¿Sabes qué tiempo verbal han utilizado para explicar sus rutinas semanales? ¿Podrías CONJUGAR todas las personas de ese tiempo de 3 verbos diferentes, uno de cada una de las columnas anteriores?

	TIEMPO VERBAL: <i>presente de indicativo</i>		
PERSONA GRAMATICAL	1ª conjugación	2ª conjugación	3ª conjugación
1ª singular: yo	<u>entreno</u>	<u>sorbo</u>	<u>escribo</u>
2ª singular: tú	<u>entrenas</u>	<u>sorbes</u>	<u>escribes</u>
3ª singular: él/ella	<u>entrena</u>	<u>sorbe</u>	<u>escribe</u>
1ª plural: nosotros-as	<u>entrenamos</u>	<u>sorbemos</u>	<u>escribimos</u>
2ª plural: vosotros-as	<u>entrenáis</u>	<u>sorbéis</u>	<u>escribís</u>
3ª plural: ellos-as	<u>entrenan</u>	<u>sorben</u>	<u>escriben</u>

Durante la puesta en común, se debe insistir en la tilde de la 2ª persona del plural en la escritura del presente.

También hay que llamar la atención sobre la noción de persona gramatical, para hacer explícito que no se refiere a persona en el sentido de ser humano, sino de aquello de lo que habla el verbo. Conviene insistir en que se suelen escribir los pronombres personales (hay que llamar la atención de nuevo sobre las tildes), pero podrían estar expresados por sustantivos o grupos nominales, o estar omitidos (este aspecto se trabajará en otra sesión).

El docente puede pedir oralmente que los alumnos conjuguen algún otro verbo, incluso alguno reflexivo, para retomar lo comentado en la actividad 4, y recalcar la idea de que el pronombre refuerza la expresión de la persona gramatical del verbo.

Actividad 4:

Observa que al conjugar un verbo, no cambia su significado, pero sí la persona o el número. Por eso en los verbos hay una parte que no cambia y otra que sí.

Subraya en los verbos que has conjugado la parte que no cambia, llamada LEXEMA. ¿Qué información sobre el verbo te aporta el lexema? ¿Y la parte que cambia? ¿Sabes cómo se llama?

El lexema informa del significado del verbo. La parte que cambia, informa de la persona y el número (es lo que hemos destacado por ahora, se podría añadir que da más informaciones, como el tiempo que expresa el verbo). Se llama morfema.

Aún no ha aparecido en esta SD, pero saldrá en otra sesión y tal vez lo comente algún alumno: en algunos casos, hay cambios en el lexema. Esos casos los llamamos verbos irregulares. Si no lo comenta ningún alumno, puede dejarse para otra sesión. En cualquier caso, uno de los pocos verbos de la 2ª conjugación que aparecen en el vídeo es TENER, por lo que es fácil que aflore esta cuestión en esta actividad.

Actividad 5:

SÍNTESIS *(En casa)*

Para el próximo día, completa estas ideas que resumen lo que hemos trabajado hoy en clase. Te resultará muy útil revisar las actividades con calma, para poder explicar las conclusiones a las que hemos llegado y para encontrar ejemplos de lo que digas.

Es importante que los alumnos se entrenen en ir elaborando sus explicaciones de lo que van aprendiendo con la observación y discusión sobre la práctica. Conviene insistir en que utilicen la terminología específica que ha ido apareciendo durante la sesión, y en que incluyan ejemplos de lo que digan (pueden tomarlos de las mismas actividades). Tienen el apoyo de una plantilla que deben completar y hay que decirles que revisar el trabajo realizado les ayudará a completarla. Esta síntesis podrán completarla con las conclusiones de las siguientes sesiones. Gradualmente, se irán cambiando las ayudas en el documento por preguntas más abiertas para que el alumno vaya aprendiendo a desenvolverse en este tipo de actividad.

Sesión 2

PUESTA EN COMÚN DE LA TAREA DE DEBERES: Vais a compartir las respuestas al documento de síntesis de la sesión anterior. Toma nota de los aspectos que te parezcan importantes y no has tenido en cuenta o completa tus respuestas cuando sea necesario.

Conviene que el docente recuerde lo trabajado en clase en la sesión anterior: las palabras están formadas por un lexema, que indica el significado, y uno o más morfemas, que añaden diferentes informaciones a las palabras y, al conjugar un verbo, es la parte que cambia. Los verbos expresan algo referido a una “persona gramatical” (habrá que resaltar a los alumnos que no hablamos de persona en el sentido coloquial), y esa persona gramatical está expresada en el morfema de los verbos conjugados. Para ello, se pedirá a algún alumno que lea el documento de síntesis que debían completar de deberes, se intentarán consensuar las explicaciones y se revisarán los ejemplos que aportan. Es importante que el docente gestione la participación, más que que dé las respuestas o sancione si son correctas o no. Interesa que el alumno se replantee y argumente lo que dice, que desarrolle sus explicaciones y las relacione con las actividades de la sesión 1. Eso permitirá que afloren las vacilaciones o los posibles errores de comprensión y que el docente pueda reconducir las reflexiones según sea necesario (dirigiendo la atención hacia aspectos que no se están teniendo en cuenta, presentando un ejemplo que cuestione lo que se dice, pidiendo reformulaciones o aclaraciones, pidiendo a otro compañero que verifique la respuesta escuchada...).

Es interesante que el docente haga que los alumnos utilicen los conceptos aparecidos en la sesión anterior (verbo, morfema, lexema, persona gramatical, regular-irregular) e incorporen la noción de estructura de la palabra en sus reflexiones, discusiones y respuestas.

A continuación, lo aconsejable es dejar un tiempo para que los alumnos resuelvan las cuatro primeras actividades en parejas y luego ponerlas en común todo el grupo clase, siguiendo la misma dinámica que se ha explicado para la puesta en común de la síntesis que tenían de deberes, antes de dejar que anoten la primera conclusión.

Actividad 1:

En el vídeo dice: Nos levantamos a las 8.00.

Fíjate en el verbo: ¿Utilizan alguna palabra para indicar la persona gramatical de la que está hablando el verbo? ¿Sabes de qué persona gramatical se trata? ¿Cómo lo has sabido?

No es necesaria ninguna palabra para indicar la persona gramatical porque lo indica el morfema: -amos. Se trata de la 1ª persona del plural (nosotras). Si se añadiera el pronombre que indica la persona gramatical, tendría un valor enfático o diferenciador.

Ahora traduce la oración al inglés: *We wake up at 8.00.*

Fíjate también en el verbo: ¿Te indica de qué persona gramatical está hablando? ¿Cómo podemos saberlo cuando nos comunicamos en inglés? ¿Qué es necesario hacer, entonces, cuando construimos oraciones en inglés?

El verbo en inglés por sí solo no indica de qué persona gramatical está hablando, por eso es necesario expresar la persona con otra palabra, en este caso, el pronombre personal "We".

Actividad 2:

Ahora veamos lo que pasa en estos otros ejemplos. Completa el sujeto en las siguientes oraciones con el verbo *to have* en presente:

1. In the evenings, *I/you/we/they* have a little rest
2. On Sundays *I/you/we/they* have bacon and eggs for breakfast
3. Every Friday, *he/she/it* has a lot of homework.

¿Qué observas en la conjugación del verbo *to have*? ¿De qué persona habla el verbo en cada caso? ¿Cómo lo sabemos?

La conjugación del verbo to have es invariable en las siguientes personas: I/YOU/WE/THEY.

En la tercera persona, se añade una -s. Es una forma irregular en la que cambia el lexema: has.

Es necesario explicitar la persona gramatical en cada caso para saber a quién se refiere el verbo. La terminación del verbo conjugado solo informa de la 3ª persona del singular.

Actividad 3:

¿Pasa lo mismo con otros verbos en presente? Observa estas oraciones y, en este caso, conjuga el verbo:

1. On Mondays, I *go* to the gym (TO GO)
2. We *eat* paella every Sunday (TO EAT)
3. She often *walks* to school (TO WALK)

¿Cómo sabemos de qué persona habla el verbo en inglés?

Sabemos a qué persona gramatical hace referencia el verbo por los pronombres que aparecen en primera posición de la oración (ejemplo 3) o antes del verbo (ejemplos 1 y 2): she+ infinitivo + s o I, we + infinitivo

Actividad 4:

¿Puedes conjugar ahora el verbo *to be*? ¿Qué observas?

I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are.

Se observan diferencias en la 1ª persona del singular y en la 3ª persona del singular. Es una irregularidad.

¿Conoces otros verbos en castellano en que pase algo similar: un cambio inesperado en la forma de alguna persona o en el lexema o el morfema? Esto serían ejemplos de verbos irregulares. Anota algunos.

Tengo, tienes, tiene... Soy, eres, es... Voy, vas, va...

Doy, estoy, conozco, digo...

A continuación, anota algunos aspectos que hayas observado de los verbos en castellano y en inglés. Utiliza para explicarte las palabras que has aprendido para nombrar los conceptos que has estudiado hasta ahora.

CONCLUSIÓN 1:

Tanto en inglés como en castellano, los verbos se conjugan, es decir, se pueden cambiar de persona gramatical.

En castellano, el morfema de los verbos conjugados indica la persona gramatical a la que se refiere. En inglés, en los verbos solo hay un morfema para la 3ª persona del singular (-s/-es), por eso hay que indicarla con otra palabra que siempre va en delante del verbo: I, you, he/she/it, we, you, they, excepto en las oraciones negativas, que va delante del auxiliar que se emplea en la negación (don't).

Tanto en castellano como en inglés, hay verbos irregulares, es decir, verbos que incluyen algún cambio inesperado en un morfema o en el lexema. Por ejemplo: I am, yo tengo, él va, he has...

Hay que dejar tiempo para que el alumnado redacte la conclusión, y recordarle que incorpore la terminología específica estudiada en su explicación. Luego se puede poner en común en clase para favorecer que los compañeros se cuestionen y rectifiquen o pidan explicaciones entre ellos, hasta llegar a una formulación adecuada.

Se les puede animar a incorporar esta conclusión al escrito de síntesis de la sesión 1. De este modo, verán que su conocimiento sobre el tema se va ampliando con el trabajo que van realizando.

A continuación, se procede igual que antes: se deja un tiempo para que realicen las actividades 5, 6 y 7 en parejas y se ponen en común las respuestas con la dinámica comentada, antes de pedirles que redacten las conclusiones.

Actividad 5:

Aquí tienes una lista de adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia en diferentes lenguas. Agrúpalos por lenguas y escríbelos ordenándolos de menor a mayor frecuencia:

CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO	INGLÉS	FRANCÉS
<i>Nunca</i>	<i>Mai</i>	<i>Nunca</i>	<i>Never</i>	<i>Jamais</i>
<i>Raramente</i>	<i>Gairebé mai</i>	<i>Poucas veces</i>	<i>Seldom</i>	<i>Rarement</i>
<i>A veces</i>	<i>De vegades</i>	<i>Ás veces</i>	<i>Sometimes</i>	<i>Parfois</i>
<i>Normalmente</i>	<i>Normalment</i>	<i>Normalmente</i>	<i>Usually</i>	<i>D'habitude</i>
<i>A menudo/ Frecuentemente</i>	<i>Sovint</i>	<i>A miúdo</i>	<i>Often</i>	<i>Souvent</i>
<i>Todos los días</i>	<i>Tots els dies</i>	<i>Todos os días</i>	<i>Every day</i>	<i>Tous les jours</i>
<i>Siempre</i>	<i>Sempre</i>	<i>Para sempre</i>	<i>Always</i>	<i>Toujours</i>

Se pretende que el alumno desarrolle cierta intuición lingüística que le permita distinguir y reconocer los códigos, así como que tome conciencia de que las lenguas de su entorno disponen de expresiones específicas para expresar las nociones de tiempo y frecuencia. También es interesante que tomen conciencia del matiz que distingue estas dos nociones. Puede ofrecérseles como ayuda la pista de que las expresiones de tiempo informan de cuándo se produce algo, mientras que las de frecuencia incluyen el matiz de repetición (cuántas veces, cada cuánto...).

Actividad 6:

Escribe una oración que exprese algo que hagas habitualmente dos veces por semana. Escríbela colocando la expresión de frecuencia en todas las posiciones de la oración que consideres posible. Fíjate si cuando cambias la posición de las expresiones en la oración se produce algún cambio en el sentido de lo que estás diciendo. Discútelo con tu compañero.

- *Tengo clase de EF en el instituto dos veces por semana*
- *Dos veces por semana, tengo clase de EF en el instituto*
- *Tengo dos veces por semana clase de EF en el instituto*

- *Tengo clase de EF dos veces por semana en el instituto*

En el caso del castellano, apenas hay matiz significativo. La entonación podría marcarlo. Podría interpretarse que en algún caso se resalta la frecuencia y en otros el hecho en sí, pero sería una interpretación subjetiva.

Actividad 7:

Ahora vamos a ver si se puede hacer lo mismo en inglés. Observa estas oraciones y subraya las expresiones de frecuencia. ¿Dónde están colocadas en la oración? ¿Puedes cambiarlas de posición?

Si tienes dudas, puedes consultar esta página :

<https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/adverbs-frequency>

1. They do not *usually* watch TV.

Entre la partícula de negación y el verbo principal. No se puede cambiar de posición.

2. She *never* eats sweets.

Antes del verbo principal. No se puede cambiar de posición.

3. Paula and Jenny study French *every Monday*.

Al final de la oración. Sí puede cambiar de posición.

4. She is *always* happy to go to school.

Después del verbo TO BE. No se puede cambiar de posición.

5. *Every day* I have homework.

Al principio de la oración. Se puede cambiar de posición.

A continuación, anota algunos aspectos que hayas observado sobre la posición en la estructura de una oración de los adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia en castellano y en inglés. Utiliza para explicarte las palabras que has aprendido para nombrar los conceptos que has estudiado hasta ahora.

CONCLUSIÓN 2:

1. *Los adverbios de frecuencia en inglés se deben colocar delante del verbo principal y no admiten, en principio, otra posición en la oración.*
2. *Excepción: cuando empleamos el verbo TO BE, el adverbio de frecuencia se coloca detrás del verbo.*
3. *Las expresiones de frecuencia pueden colocarse al principio, en medio o al final de la oración.*
4. *En castellano, los adverbios y expresiones de frecuencia pueden variar de posición en la oración. A veces esto implica que se está destacando alguna información más que otra, pero es un matiz muy subjetivo y suele resaltarse con la entonación.*

Igual que en la conclusión 1, hay que dejar tiempo para que el alumnado redacte la conclusión, y recordarle que incorpore la terminología específica estudiada en su explicación. Luego se puede poner en común en clase para favorecer que los compañeros se cuestionen y rectifiquen o pidan explicaciones entre ellos, hasta llegar a una formulación adecuada.

Se les puede animar a incorporar esta conclusión al escrito de síntesis de la sesión 1. De este modo, verán que su conocimiento sobre el tema se va ampliando con el trabajo que van realizando.

Del mismo modo que en las actividades anteriores, conviene dejar unos minutos para la realización en parejas o en pequeños grupos de la actividad 8, para después ponerla en común antes de que los alumnos redacten sus conclusiones.

Actividad 8:

Subraya la expresión de TIEMPO y averigua si se acepta que la cambies de posición en las distintas lenguas. (Puedes fijarte en cuatro posibles posiciones: inicio y final de la oración y, en el interior de la oración, antes o después del verbo)

¿Ocurre lo mismo con los adverbios que con las otras expresiones de tiempo?

¿Observas alguna diferencia en el sentido de lo que estás diciendo en cada caso?

Discútelos con tu compañero.

1. *En mi escuela, el recreo empieza a las 11h todos los días. / A las 11h, empieza el recreo en mi escuela todos los días. / En mi escuela, a las 11h empieza el recreo todos los días. / En mi escuela, el recreo empieza todos los días a las 11h.*

In my school, the playground starts at 11 o'clock every day. / *At 11 o'clock, the playground starts every day in my school / In my school, the playground starts every day at 11 o'clock*

A la meva escola, el pati/l'esplai comença a les 11h cada dia / *A les 11h, a la meva escola comença l'esplai cada dia / A la meva escola, l'esplai comença cada dia a les 11h / A la meva escola, a les 11h comença l'esplai cada dia*

Dans mon école, la récréation commence à 11 heures tous les jours / *Dans mon école, à 11 heures commence la récréation tous les jours. / À 11 heures commence la récréation tous les jours dans mon école / Dans mon école, la récréation commence tous les jours à 11 heures.*

2. *Hoy la clase es en el nuevo edificio / La clase hoy es en el nuevo edificio... / La clase es hoy en el nuevo... / La clase es en el nuevo edificio hoy*

Today the class is in the new building. /

Avui la classe és al nou edifici / La classe avui és al nou edifici / La classe és avui al nou edifici / La classe és al nou edifici avui

Aujourd'hui, la classe est dans le nouveau bâtiment. / La classe est aujourd'hui dans le nouveau bâtiment / La classe aujourd'hui est dans le nouveau bâtiment / La classe est dans le nouveau bâtiment aujourd'hui

En el ejemplo 1, se observa que la expresión de tiempo puede ir al principio, al final de la oración, delante y detrás del verbo principal. En algunos casos, suena más natural cambiar el orden de otras informaciones en la oración. La estructura oracional es flexible.

En el caso de la expresión de frecuencia en inglés, en relación con lo anotado en la conclusión 2 de esta sesión, puesto que no es un adverbio, también se presta a cambiar de posición.

Al comentar esta actividad, conviene recalcar la idea de estructura oracional: las oraciones expresan las informaciones en un determinado orden, en algunos casos variable sin que afecte al significado (como en los ejemplos de esta actividad), en otros casos rígido (como en el caso de los adverbios de tiempo en inglés, vistos en la actividad anterior) y en otros casos, el cambio del orden en que se dan las informaciones puede aportar matices subjetivos a la expresión (enfáticos o distintivos). Es importante que se fuerce a que aparezcan estas ideas y que los alumnos manejen la expresión "estructura oracional" en el comentario de las frases y en sus conclusiones.

A continuación, anota algunos aspectos que hayas observado sobre la posición en la estructura de una oración de los adverbios y locuciones adverbiales de tiempo en en las diferentes lenguas. Utiliza para explicarte las palabras que has aprendido para nombrar los conceptos que has estudiado hasta ahora.

CONCLUSIÓN 3:

En las lenguas observadas, la expresión del tiempo puede ocupar una posición más libre en la estructura de la oración, sin que haya diferencias en esto entre los adverbios de tiempo y otras expresiones temporales. En algunos casos, algunas construcciones pueden resultar menos naturales que otras, y cambiar de posición una información puede implicar cambiar también de posición otras informaciones para que la oración suene más natural.

En inglés, la expresión de tiempo no puede ir inmediatamente antes del verbo en medio de la oración.

En inglés, las expresiones de tiempo (today, tomorrow, yesterday) pueden ir al principio o al final de la oración.

En el resto de lenguas, la posición es más libre, se admiten más posibilidades.

Igual que en las conclusiones 1 y 2, hay que dejar tiempo para que el alumnado redacte la conclusión, después de haber puesto en común las respuestas de las parejas a la actividad 8. Hay que recordar que los alumnos tienen que incorporar la terminología específica estudiada en su explicación. Luego se puede poner en común en clase para favorecer que los compañeros se cuestionen y rectifiquen o pidan explicaciones entre ellos, hasta llegar a una formulación adecuada.

Se les puede animar a incorporar esta conclusión al escrito de síntesis de la sesión 1. De este modo, verán que su conocimiento sobre el tema se va ampliando con el trabajo que van realizando.

Actividad 9: (En casa)

Para la próxima sesión, escribe cuatro oraciones de actividades que realices habitualmente en tu vida cotidiana actual. Emplea en cada una de ellas distintas expresiones para indicar el tiempo y la frecuencia. Luego tradúcelas al inglés colocando las expresiones de tiempo y frecuencia en una posición adecuada.

El objetivo de esta actividad es integrar en la expresión algunas de las nociones que se han estado movilizando durante la sesión, y que las utilicen con conciencia, que se detengan unos momentos a pensar en la información que están dando, en la posición en que sitúan cada información, si varía algo de lo que desean comunicar. Estas oraciones podrán incorporarlas después, si lo desean, en la carta que deben escribir al final de la SD.

Estas cuatro oraciones las recogerá y corregirá el docente.

Sesión 3

Actividad 1:

Escucha la siguiente canción y rellena los huecos que faltan.

¿De qué tipo de palabras y expresiones se trata?

¿Cómo dirías que es la vida actual de la persona que canta?

Canción “De pequeño”: <https://www.youtube.com/watch?v=ueKl9ADEODg>

Cuando *era* pequeño, todo *sabía* mejor.

Cuando *tenía* 12 años, no *conocía* el temor...

Vivía en casa de mis padres y *veía* la televisión,
corría, *saltaba* y *sentía* la vida con emoción...

Todos los días *iba* a la escuela

y los domingos *comíamos* con la abuela

Mis amigos *eran* leales y nunca nos *llevábamos* mal

y las niñas *eran* princesas que *había* que rescatar.

De niño, *soñaba* con ser capitán,

de joven, *jugaba* a ser un donjuán,

a los 25 años, *salía* de marcha sin parar,

cuando tenía 30 años, *vivía* de verdad...

Cuando estudiaba en la universidad,

mirábamos a las chicas que se *sentaban* detrás,
mi coche *era* viejo y pequeño y le *costaba* arrancar,
pero todo eso me *daba* igual.

De niño, *soñaba* con ser capitán,
de joven, *jugaba* a ser un donjuán,
a los 25 años, *salía* de fiesta sin parar,
cuando tenía 30 años, *sentía* de verdad.

Antes *era* feliz y nunca *dejaba* de amar.

Antes *amaba* la libertad y me *encantaba* bailar.

Antes me *reía* de toda la seriedad...

Ahora que estoy jubilado *ya puedo* descansar.

Todos son verbos o expresiones de tiempo. De este modo, se establece el enlace entre lo trabajado en las sesiones anteriores y la actual (las rutinas cotidianas).

De la canción se desprende la idea de que su vida ahora es muy distinta. Esto lo sugiere el hecho de destacar al principio la expresión de tiempo de pasado, que nos lleva a pensar que luego va a contrastarla con otro momento distinto de su vida, en el que habrá algún cambio.

Conviene poner la canción una primera vez para que cada uno complete los espacios que pueda y se vaya familiarizando con el texto. Y una segunda vez para acabar la actividad, en la que se puede ir parando la música y poniendo las respuestas en común sobre la marcha.

Es importante resaltar la idea del cambio entre dos momentos temporales y cómo la estructura de la oración ya lo sugiere, aunque no se exprese explícitamente. Por un lado, para introducir la idea de estructura oracional, y la estructura que queremos que utilicen en la carta. Por otro lado, como clave para interpretar un texto.

Actividad 2:

En este caso, el tiempo verbal que se emplea en el texto para hablar de los hábitos ya no es el presente de indicativo, que has estudiado hasta ahora. Se llama pretérito imperfecto de indicativo. ¿Podrías decir para qué se está empleando este tiempo en la canción y deducir alguna norma ortográfica para su escritura?

Se usa para hablar de cómo era su vida antes, es decir, para describir una situación y unas rutinas del pasado. Los verbos de la 2ª y 3ª conjugación se acentúan en todas las personas (para romper el diptongo) y en los de la 1ª conjugación se escribe con B el morfema de todas las personas.

Es importante que las normas ortográficas surjan de la observación de los estudiantes, para que vayan sensibilizando su mirada con estos aspectos formales de la escritura, por lo que hay que dejarles tiempo para que saquen las conclusiones en pareja antes de compartirlas con el grupo clase.

Actividad 3:

Vamos a fijarnos en cuatro de los verbos que has anotado: ERA, TENÍA, SALTABA, IBA. ¿Puedes decir cuál es el infinitivo de cada uno? ¿Puedes escribir todas las personas del pretérito imperfecto de indicativo de cada uno, sin faltas de ortografía? ¿Dirías que son verbos regulares o irregulares? Explícalo.

Era: Ser (2ª conjugación)

Tenía: Tener (2ª conjugación)

Saltaba: Saltar (1ª conjugación)

Iba: Ir (3ª conjugación)

	TIEMPO VERBAL: <i>Pretérito imperfecto de indicativo</i>			
Persona gramatical	<i>SER</i>	<i>TENER</i>	<i>SALTAR</i>	<i>IR</i>
<i>1ª singular</i>	<i>era</i>	<i>tenía</i>	<i>saltaba</i>	<i>iba</i>
<i>2ª singular</i>	<i>eras</i>	<i>tenías</i>	<i>saltabas</i>	<i>ibas</i>
<i>3ª singular</i>	<i>era</i>	<i>tenía</i>	<i>saltaba</i>	<i>iba</i>

1ª plural	éramos	teníamos	saltábamos	íbamos
2ª plural	erais	teníais	saltabais	ibais
3ª plural	eran	tenían	saltaban	iban

En la conjugación del pretérito imperfecto, SER e IR son irregulares. TENER y SALTAR, regulares.

Esta actividad sirve para revisar los conceptos aparecidos en las sesiones anteriores (conjugación, regular-irregular, persona gramatical, infinitivo, conjugar, morfemas y lexemas). Es importante que el docente fuerce el uso de los términos específicos para nombrar estos conceptos, así como el uso de estos conceptos en las explicaciones a las respuestas dadas a la actividad. No interesa solo la respuesta, sino que hay que pedir que el alumno la justifique, la desarrolle y la demuestre, hasta que convenza a los compañeros.

También es una buena ocasión para sensibilizar a los alumnos con la idea de que ellos ya usan y conocen este tiempo verbal y estos conceptos aunque nadie se los haya enseñado formalmente (es probable que todos hayan conjugado correctamente el pretérito imperfecto, cambiando los morfemas cuando es necesario y de la forma adecuada, incluso en los verbos irregulares), y ahora están tomando conciencia de ellos y poniéndoles nombre.

En las siguientes dos actividades, la 4 y la 5, se introduce el contraste interlingüístico, por lo que sugerimos que las realicen en grupos de tres o cuatro alumnos y conviene dejar tiempo para que puedan discutir las respuestas y llegar a acuerdos antes de ponerlas en común.

Han de servir para que los alumnos afinen la mirada hacia el sistema y desarrollen su capacidad de extraer conclusiones mediante la observación y el contraste de diferentes códigos, poniendo en relación lo que ya saben sobre las diferentes lenguas. Esto debería ayudar a que valoren y respeten la diversidad lingüística como una fuente de conocimiento. Con estas actividades, pondrán en juego los conceptos que han ido apareciendo. De nuevo, hay que animarles a usarlos con los términos específicos en sus reflexiones.

Actividad 4:

Averigua qué ocurre con el pretérito imperfecto/*imperfet* de los verbos en catalán.

Fíjate, por ejemplo, en saltar (*saltar*) y en tener (*tenir*). Puedes usar esta aplicación digital en línea: <http://www.verbscatalans.com/> ¿Se conjugan igual que en castellano?

¿Informa el morfema sobre la persona gramatical de la que habla el verbo? ¿Observas alguna diferencia ortográfica?

Saltava, saltaves, saltava, saltàvem, saltàveu, saltaven.

Tenia, tenies, tenia, teníem, teníeu, tenien.

Es similar al castellano, aunque el morfema nunca acaba en -a+consonante, sino -e+consonante. Y el morfema de 1ª persona del plural acaba en -m.

Por el morfema se puede saber la persona gramatical, como en castellano.

En los verbos de la 1ª conjugación, el morfema se escribe con V. En los de las otras conjugaciones, no se escribe tilde si la palabra es llana y acaba en vocal, vocal+s o vocal+n (tenia, tenies, tenien), al contrario que en castellano.

Actividad 5:

Y ahora intenta traducir al inglés alguna de las oraciones de la canción:

- a. *Cuando tenía 12 años, no conocía el temor.*
- b. *Vivía en casa de mis padres*
- c. *Mi coche era viejo y pequeño.*

- a. *When I was 12, I didn't know fear.*
- b. *I lived at my parents' home.*
- c. *My car was old and small.*

Subraya los verbos. ¿Tienen un morfema que informe de la persona gramatical? ¿Y en el caso de la 3ª persona del singular? ¿Son verbos regulares o irregulares? ¿Qué ocurre con los verbos regulares?

En inglés, los verbos en pasado, igual que los de presente, no tienen un morfema que informe de la persona gramatical, ni siquiera en la 3ª persona del singular (she went, he ate...). Un caso distinto es el verbo to be, que cambia para la 1ª y la 3ª persona del singular (I was, it was). Por eso es obligatorio usar otra palabra que aclare la persona gramatical (en

este caso, los pronombres: I, we, o el sustantivo: my car). La conjugación del pasado, por tanto, tiene las formas verbales de las personas gramaticales iguales.

En los verbos regulares, se añade -ED al infinitivo: walked, looked. En los verbos irregulares, cambia el lexema: went, ate, was. En la negación es necesario introducir “did not” (I didn’t know fear).

En esta actividad, se podría reforzar la idea de que persona gramatical no es lo mismo que persona “humana”, usando los ejemplos de la actividad (My car... es una 3ª persona, pero no es un ser humano).

También se puede observar, si el docente lo cree oportuno, que en castellano y en catalán se usan otros tiempos de pasado para expresar otro tipo de informaciones que no son los hábitos del pasado y que tienen formas distintas del pretérito imperfecto de indicativo, mientras que en inglés, las formas verbales de pasado tienen la misma forma: yo tenía/ yo tuve/ I had; ella iba/ ella fue/ she went...

En inglés, existe además otra forma de expresar un hábito mediante la expresión I used to, que en realidad se traduciría por “solía”. El ejemplo b) admitiría las dos traducciones: I lived at my parents’ home o I used to live at my parents’ home. El profesor, si lo cree oportuno, puede introducir una breve explicación de la construcción “used to + infinitivo” para explicar acciones habituales en el pasado.

Por último, se podría incluir un breve comentario sobre algunos cambios ortográficos en la formación regular del pasado en inglés (cambio de consonante+Y final por I: study-studied y duplicación de la consonante final: stop-stopped, admit-admitted...).

Actividad 6:

Ahora fíjate en las expresiones de tiempo y de frecuencia que aparecen en el texto de la canción. ¿Son las mismas que has estudiado para hablar del presente? ¿Puedes anotar algunas más, que no aparezcan en la canción, para hablar del pasado?

En el texto aparecen: Cuando era pequeño, cuando era más joven, todos los días, los domingos, de niño, de joven, a los 25 años, cuando tenía 30 años, cuando estudiaba en la universidad, antes.

Las de frecuencia son las mismas, pero algunas de tiempo deberían adaptarse para poder usarse en expresiones sobre la actualidad (por ej., cuando estudio en casa...).

Otras que podrían usarse: Antiguamente, anteriormente, en el pasado...

Actividad 7: *(En casa)*

Para la próxima sesión, resume lo que has aprendido en el [documento de síntesis](#) que empezaste en la sesión 1. Allí encontrarás unas preguntas que pueden servirte de guía en tu revisión de los ejercicios realizados, para extraer lo más importante. No olvides usar los términos adecuados para hablar de los conceptos que hemos trabajado.

Sesión 4

PUESTA EN COMÚN DE LA TAREA DE DEBERES:

Vais a compartir las respuestas a las preguntas de síntesis de la sesión anterior. Toma nota de los aspectos que te parezcan importantes y no has tenido en cuenta o completa tus respuestas cuando sea necesario.

El docente puede pedir que un alumno lea su respuesta a la primera pregunta, y animar a que los demás la contrasten con la suya y la comenten o completen. Después otro alumno lee su respuesta a la siguiente cuestión, hasta haber comentado toda la síntesis de la sesión anterior. Debe garantizarse que aparecen todos los conceptos que se movilizaron, mencionados con la terminología adecuada y que se ilustran con ejemplos concretos. Como siempre, el docente debe evitar dar las respuestas, sino más bien alentar la discusión en el aula para que entre todos acuerden las respuestas.

Además de para sistematizar lo aprendido y activar la reflexión metalingüística, esta puesta en común servirá para enlazar esta sesión con la anterior.

Actividad 1:

Lee atentamente el siguiente texto: *Antigua enseñanza* (texto breve)

<http://unmundodiferente17.blogspot.com/p/generacion-s.html>)

Le Tour du Monde - André Henri Dargelas (1828-1906)

Antigua enseñanza.

Retrocedamos en el tiempo y volvamos a la época de nuestros abuelos

La forma de educación ha cambiado mucho en los últimos años, ya no es lo que era.

Empezaban a los 6 años y como máximo terminaban a los 12 años. Los niños y las niñas iban separados a la escuela. A los niños les daba clase un maestro y a las niñas una maestra, y aprendían lo básico: leer, escribir y hacer cuentas. Además no tenían un libro para cada asignatura, cada alumno disponía de una pequeña pizarra.

La forma de tratar a los profesores era muy distinta a la de hoy, les tenían mucho más respeto ya que los sometían a grandes castigos.

Digamos que su mayor labor era ayudar a la familia. No era muy común que la mujer estudiara, ya que en general su trabajo era ser ama de casa. Los hombres sí acudían más al colegio pero también tenían la limitación de que tenían que ayudar a sus padres en los trabajos agrícolas, en la pesca... Esta serie de limitaciones en muchos casos dio lugar al analfabetismo.

Actividad 2:

Rellena la siguiente tabla con datos que hayas obtenido de la lectura (*Antigua enseñanza*) y otros que tú conozcas de la enseñanza actual:

Respecto a...	Antigua enseñanza	Enseñanza actual
Inicio de la enseñanza	<i>Se iniciaba a los 6 años</i>	<i>Se inicia a los 3</i>
Fin de la enseñanza	<i>Se acababa a los 12 años</i>	<i>Se acaba a los 16 o 18 (y es frecuente que se prolongue en la universidad)</i>
Coeducación	<i>Niños y niñas no estaban en la misma clase. Los niños tenían maestro y las niñas tenían maestra (segregación total de género)</i>	<i>Niños y niñas comparten el aula y reciben clases tanto de maestros como de maestras.</i>
Contenidos	<i>Contenidos básicos: leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir.</i>	<i>Los contenidos básicos siguen estando presentes pero se han ampliado a otros muchos: historia, biología, tecnología, música, literatura...</i>
Materiales	<i>No tenían un libro por asignatura (solía haber una enciclopedia) y escribían en una pizarra</i>	<i>Hay un libro por asignatura con su correspondiente cuaderno. También se emplean herramientas digitales (ordenadores, tabletas, pizarras interactivas...)</i>
Trato con el profesorado	<i>Se trataba al profesorado con mucho respeto porque había castigos físicos. (¿Respeto o miedo?)</i>	<i>Se trata al profesorado con respeto, pero no por miedo. Hay más confianza con el profesorado.</i>

Diferencias hombre/mujer	<i>Había grandes diferencias entre la educación de la mujer, que no solía estudiar y estaba predestinada a ser ama de casa, y la del hombre, que solía estudiar más pero también debía ayudar en los trabajos agrícolas o de la pesca (economía familiar)</i>	<i>Oficialmente, todos tienen el mismo acceso a la educación, pero sigue habiendo diferencias en la realidad. Se está trabajando para cambiar esta realidad.</i>
Analfabetismo	<i>La consecuencia general es que había un alto grado de analfabetismo</i>	<i>Hay un grado de analfabetismo bajo.</i>

Esta actividad deben realizarla individualmente. Se les deja unos minutos para que lean el texto y rellenen la tabla y luego se pone en común en el grupo clase.

Las informaciones servirán de base para practicar posteriormente la estructura oracional de contraste que se les pedirá en la carta. Pensamos que es un tema cercano a los alumnos sobre el que podrán comentar varios aspectos y hacer aportaciones personales.

Actividad 3:

En parejas, oralmente, intentad relacionar las informaciones de las dos columnas (antigua enseñanza/ enseñanza actual). Hacedlo por turnos y usad para unir las palabras específicas para indicar ese contraste entre pasado y presente: conectores de contraste. Debéis evitar repetirlos, así que pensad diversas palabras o expresiones que puedan expresar la misma relación de contraste.

Por ejemplo: *Antiguamente, la enseñanza se iniciaba a los seis años; EN CAMBIO, ahora se empieza a los tres.*

Tomad nota de al menos tres de las oraciones que hagáis y subrayad en ellas los verbos, los conectores y las expresiones de tiempo y frecuencia que hayáis usado, para poder luego comentarlo con toda la clase.

Es una actividad para entrenarse en la estructura oracional que queremos que utilicen y en la variación léxica para enriquecer la expresión. Es importante que practiquen por turnos oralmente, para ir interiorizando todo lo trabajado.

En este punto, en la puesta en común, se aprovecha para reforzar la idea de estructura oracional y la posibilidad de mover la posición de los elementos en la oración (podría hablarse primero del pasado o primero del presente, por ejemplo, o el conector podría ir al principio de la oración...). Se puede plantear si los alumnos observan algún matiz según se haga de una manera o de otra, para que vayan acostumbrándose a plantearse estas cuestiones sobre la relación forma-sentido. En ocasiones, sí que hay matices, pero no en otras.

Hay que hacer conscientes a los alumnos de que es importante enriquecer el repertorio léxico para poder variar la expresión y que resulte menos monótona su escritura. Por un lado, como muestra de riqueza léxica. Por otro lado, porque se gana precisión en la expresión, ya que los diferentes conectores no siempre son intercambiables y aportan matices de sentido. También hay que reforzar la idea de que los conectores ofrecen pistas para la interpretación de los mensajes: si conocen los conectores de contraste, pueden anticipar la información que se les presentará en un texto. Por último, hay que llamar la atención sobre la necesidad de usar comas con los conectores de contraste: antes del conector y, en algunos casos, después.

Algunos conectores de contraste: pero, sin embargo, no obstante, mientras que, por el contrario, en cambio, aunque, mas...

Se puede pedir a cada pareja que lea una de las oraciones que ha escrito y destaque los elementos lingüísticos subrayados, mencionándolos con la terminología específica. Se pide a los alumnos que no repitan la información expresada ya por una pareja, y también que intenten evitar repetir conectores o expresiones de tiempo que ya hayan salido (si es posible). También se les llama la atención sobre los tiempos verbales empleados para hablar de una situación y unos hábitos del pasado y del presente. Se puede retar a que modifiquen la estructura de la oración que han escrito introduciendo algún cambio que deban verbalizar con los términos adecuados (o pedirle a la siguiente pareja que identifique el cambio que hayan introducido).

Actividad 4:

Ahora escribe cuatro frases expresando aspectos de tu pasado que hayan cambiado desde que vienes al instituto.

Intenta construir oraciones con la estructura de contraste que hemos ido viendo, integrando todos los elementos lingüísticos que hemos estudiado (pretérito imperfecto, presente de indicativo, expresiones de tiempo y de frecuencia, conector de contraste).

Luego cada uno leerá una e intentaremos mejorarla entre todos si es necesario, a partir de lo que hemos estado trabajando estos días. Estas oraciones podrás utilizarlas si quieres para la carta que tendrás que escribir al final.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Esta actividad es complementaria de la anterior y ahora tendría que resultar más ágil, y son oraciones que podrán utilizar en el producto final (la carta), si lo desean.

El docente debe velar por que incorporen la terminología específica en sus comentarios y propuestas sobre las oraciones de los compañeros. Como en ocasiones anteriores, es mejor propiciar que sean los propios compañeros los que discutan las posibles mejoras y que no sea el docente quien aporte soluciones o sancione si las oraciones ya responden a lo que se pide o no. En todo caso, puede pedir aclaraciones o plantear preguntas para que los propios alumnos se replanteen el trabajo y sus reflexiones.

Debe dirigirse la atención hacia la estructura de la oración, los conectores, las expresiones de tiempo y frecuencia, evitar repeticiones en general y se pueden introducir preguntas acerca de qué tiempos verbales se han usado y cómo se han escrito.

Actividad 5:

Por último, vais a hacer un ejercicio de imaginación. Cada uno va a imaginar algo que haya cambiado del pasado de vuestro profesor o profesora, y va a expresarlo oralmente utilizando los tiempos verbales adecuados y sin repetir el conector de contraste o la expresión de tiempo que haya usado la compañera anterior. ¡A ver qué vida le inventáis al profesor o a la profesora!

Esta es una actividad más lúdica, con la misma finalidad que las anteriores (asimilar la estructura, entrenarse en la variación léxica en los contrastes). Debe desarrollarse en forma de ronda rápida, en la que cada uno expresa una información. El docente únicamente debe asegurarse de que un alumno no repite conector ni expresión de tiempo o frecuencia del alumno inmediatamente anterior. La actividad es más amena si no se deja mucho tiempo para pensar.

Actividad 6 (Para casa)

¿Recuerdas para qué estamos estudiando todas estas cuestiones de lengua? Pues ha llegado el momento de empezar a escribir la carta para tu tutor o tutora de 6º.

Revisa todo lo que hemos estado trabajando estos días y escribe algunos aspectos que creas que debes tener en cuenta para que tu carta salga lo mejor posible. Los pondremos en común el próximo día en clase y servirá para que puedas decidir cómo la escribes y para tenerlos en cuenta a la hora de evaluar la carta.

Recuerda que el tema central de la carta son los cambios que has notado en tu vida desde que estás en el instituto, respecto a cómo eras cuando ibas al cole.

Es importante involucrar a los alumnos en la evaluación y que sean conscientes de los criterios con los que se valorará su trabajo, para que los asimilen como propios. La elaboración de estos criterios también es una oportunidad para que den sentido al trabajo realizado en la SD: de este trabajo tienen que salir los criterios que harán que su carta esté mejor (no son criterios surgidos de la mente del docente ni de un libro).

En la siguiente sesión, se procede a la elaboración conjunta de la pauta de revisión-evaluación, pero funcionará mejor si ya han podido pensar sobre ello con un poco más de calma individualmente. Hay que insistir en que revisen todo el trabajo realizado, porque eso les dará las claves de lo que hay que tener en cuenta y se puede valorar en un escrito como el que se les va a pedir.

Sesión 5

Actividad 1:

Vamos a negociar los criterios para la revisión y evaluación de tu carta, que deberás tener en cuenta cuando la escribas. Comparte con el grupo los criterios que hayas pensado y toma nota de los que acordéis entre todos para que te sirvan de referencia en tu trabajo.

El docente debe incitar a que todos los alumnos participen en la elaboración de la pauta de revisión-evaluación de la carta, pidiendo que compartan los criterios que hayan pensado en casa, resaltando, si es necesario, las actividades que se han hecho y no han tenido en cuenta para establecer algún criterio. Conviene evitar que sea el docente quien establezca de entrada los criterios, más bien debe dirigir la atención hacia cuestiones que los alumnos no estén teniendo en cuenta y se consideren importantes, especialmente, las trabajadas en la SD. También es aconsejable que favorezca que sean los propios alumnos los que discutan entre ellos si están de acuerdo con lo que dicen los compañeros, si cambiarían algo, si lo dirían de otra manera o añadirían algo...

Si lo que dicen los alumnos es correcto, se aconseja anotar todo. En algunos casos, se puede reformular lo que digan con una expresión más cercana a la académica, pero de nuevo se aconseja pedir a los propios alumnos que usen el lenguaje específico que se ha trabajado en la SD y pedirles que reformulen los criterios incorporando los términos adecuados cuando se crea conveniente. Luego, el docente puede ordenar esa lluvia de ideas de criterios y organizarlas en una tabla con dos columnas, una con los criterios y otra con espacio para que se anoten los comentarios durante las revisiones mutuas de las cartas.

Cada docente decidirá qué aspectos incluye en la pauta. Específicamente relacionados con la SD, deberían aparecer los siguientes criterios (o similares):

- *La carta incluye al menos tres contrastes que siguen la estructura trabajada (expresión de tiempo/frecuencia de presente - hábito actual en presente de indicativo- conector de contraste - expresión de tiempo/frecuencia del pasado - hábito anterior en imperfecto de indicativo). El orden presente/pasado o pasado/presente es indiferente.*
- *En la carta se desarrolla mínimamente cada contraste en un párrafo.*
- *En la carta se evita la repetición de conectores y de las expresiones de tiempo y frecuencia.*

- *Las formas verbales, los conectores de contraste y las expresiones de tiempo y de frecuencia están escritos sin faltas ortográficas.*

Además de estos criterios, aconsejamos incluir, en la pauta de revisión-evaluación y en la consigna de escritura para los alumnos (ya que no es objeto de estudio específico de esta SD), la estructura externa de la carta: lugar y fecha, arriba a la derecha, separados por coma - saludo separado del cuerpo, con dos puntos - cuerpo de la carta organizado en párrafos - despedida con una coma al final - firma separada del texto.

Al margen de esto, podrían aparecer la estructura interna, el nivel de lengua o grado de formalidad, algunas cuestiones ortográficas que se hayan trabajado durante el curso...

Si se cree oportuno, se puede asignar un valor a cada criterio, para que los alumnos puedan puntuarlos cuando los revisen. En ese caso, ese será el baremo que usará el docente para puntuar las cartas definitivas.

Actividad 2:

Ha llegado el momento de escribir tu carta.

Antes de ponerte a ello, podrías planificar un poco la escritura. Te pueden ayudar las actividades que has ido haciendo estos días, pero especialmente la actividad 9 de la sesión 2 y la actividad 4 de la sesión 4, en las que escribiste algunos de tus hábitos actuales y pasados.

- Puedes usar esas frases para decidir qué contrastes con tu vida anterior quieres explicar a tu maestra o a tu maestro o escribir otras
- Piensa en qué orden explicarás los cambios que has vivido
- Elige los conectores y expresiones de tiempo y frecuencia que usarás (para evitar repetirlos)
- Piensa qué otras cosas quieres explicarle, y en qué orden
- Cómo saludarás y cómo te despedirás...

Una vez lo tengas claro, puedes ponerte a escribir la carta siguiendo tu esquema. ¡No olvides organizarla en párrafos! Deberás traerla escrita (y firmada) el próximo día para la revisión.

El docente debe insistir en la importancia de que el alumno realice una mínima planificación de lo que quiere explicar en su carta. Se puede insistir en la estructura externa de la carta y

en los tres contrastes entre su vida en Primaria y en Secundaria con la estructura oracional estudiada que se piden en la carta como eje básico del texto. Esto podría ayudar a plantear el escrito, ya que se les puede sugerir que escriban las tres frases de los contrastes que deseen incluir y que luego las desarrollen brevemente en un párrafo cada una.

Es aconsejable que empiecen a escribir en el aula, para que el docente o los propios compañeros puedan ayudar a evitar posibles bloqueos. En caso de que no la terminen en el aula, se les pide que la terminen en casa para poder revisarla el próximo día en el aula.

FASE 3: REFLEXIONAMOS

Sesión 1

SÍNTESIS, EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN

Actividad 1:

Intercambia tu carta con la de un compañero y, con ayuda de la pauta, anota todo lo que consideres destacable, porque cumple muy bien con lo que se pedía o porque se podría mejorar.

- Márcalo todo en la carta
- Comenta en la pauta lo que has marcado en la carta
- Haz propuestas concretas sobre cómo mejorarías lo que veas mejorable.
- En tus comentarios sé respetuoso con el trabajo de tu compañero
- Usa las palabras específicas para nombrar los contenidos lingüísticos que hemos trabajado.

Se trata de ayudar a que el escrito salga mejor aún de lo que está, utilizando todo lo que hemos aprendido estos días.

Cuando termines, devuelve la carta a tu compañero, junto con la pauta con tus comentarios sobre su carta.

El docente puede repartir la pauta que se había pactado en la sesión anterior escrita a ordenador en forma de tabla con dos columnas: una con los criterios pactados y otra para que el corrector anote sus comentarios o colgarla en internet o en una plataforma digital para que puedan usarla en línea.

Hay que recordar a los alumnos que deben fijarse tanto en lo que se ha hecho bien como en lo mejorable, e insistir en el imprescindible respeto por el trabajo del compañero y en que cuantos más comentarios le haga, más le ayudará a pensar sobre lo que ha dicho y sobre cómo lo ha dicho.

También hay que recordar que deben usar el lenguaje específico trabajado para nombrar los conceptos que se han estudiado.

Es importante que marquen lo que observen sobre el borrador de la carta, pero también que comenten lo que hayan marcado y, si es necesario, que ofrezcan soluciones de mejora, para que la revisión sea verdaderamente una ayuda.

Pueden anotar valoraciones personales sobre la carta y cualquier sugerencia de mejora que se les ocurra, al margen de los criterios que contenga la pauta.

El objetivo es que el alumnado se acostumbre a utilizar los conceptos trabajados como criterios de mejora de sus escritos, que valoren la importancia de una buena revisión como forma de mejorar los textos, y que ganen autonomía, al ser ellos mismos los que revisen las cartas ayudados por la pauta.

La revisión es un momento muy propicio para el aprendizaje lingüístico, ya que explicita el vínculo entre la teoría y la práctica, de ahí que fuerce al alumnado a revisar los conceptos y ponerlos en práctica, por lo que surgirán dudas que el docente puede ir atendiendo sobre la marcha. Como se ha indicado en otras ocasiones, se aconseja que, en vez de dar respuestas, el docente intente que los propios compañeros se respondan entre ellos, o dirigir al alumno a las actividades realizadas o plantearle preguntas para que pueda encontrar por sí mismo la solución a sus dudas.

En caso de que los criterios tengan asignada una puntuación, los alumnos deberán ir puntuando la carta del compañero a medida que la revisan. De este modo, cada alumno obtendrá una puntuación provisional de su carta.

Actividad 2:

Acabas de recibir tu carta con las anotaciones del compañero y la pauta con sus comentarios y sugerencias. Ahora, con todo eso, debes redactar la versión definitiva mejorada. ¡Seguro que puedes hacerlo mejor!

Una vez se han devuelto las cartas y las pautas de revisión, el docente debe insistir en la importancia de reescribir el texto introduciendo las mejoras que se consideren oportunas. Conviene evitar expresiones como “pasar a limpio”, ya que el borrador es un documento valioso del proceso de aprendizaje del alumno, y la actividad no consiste en dejar igual el texto y “pasarlo a limpio”, sino en introducir modificaciones si son necesarias.

También hay que insistir en que cada alumno debe decidir si sigue o no las indicaciones de su corrector, ya que podría ocurrir que las sugerencias no mejorasen necesariamente la carta. De este modo, se evita que la reescritura de la carta sea una actividad mecánica, y cada alumno ha de activar sus aprendizajes y utilizarlos con espíritu crítico para tomar decisiones sobre la redacción definitiva. En este momento, los alumnos pueden pedirse explicaciones y discutir entre ellos, y el docente puede intervenir cuando lo considere oportuno para orientar la discusión o dar alguna pista.

En caso de que no tengan tiempo de terminar la reescritura en el aula, deberán traerla acabada el próximo día.

Sesión 2

Actividad 1:

Ahora que ya has escrito tu carta y has usado en ella todo lo que hemos trabajado estos días, llega el momento de reflexionar sobre tu trabajo y lo que has aprendido.

Puedes revisar las actividades que has realizado, el borrador de tu carta, los comentarios de la revisión de tu compañero y la versión final de la carta. Con todo eso, debes escribir un texto con tu reflexión. Para escribirlo, puedes consultar el documento de síntesis de lo aprendido en las sesiones.

¡No olvides organizarlo en párrafos ni utilizar las palabras específicas para referirte a los conceptos que hemos estudiado! Incluye en tu explicación ejemplos de tus propias actividades o de tu carta.

Algunas cuestiones que puedes explicar son:

- ❖ Cómo has usado (en tu carta y en la revisión de la de un compañero) los contenidos trabajados.

- Tiempos verbales (persona gramatical, ortografía, lexemas y morfemas, infinitivos, conjugaciones, verbos reflexivos, regulares e irregulares...)
 - Expresiones de tiempo y frecuencia
 - Conectores de contraste
 - Estructura oracional
- ❖ Qué puntos fuertes y qué mejoras te señaló tu compañero en la revisión de la carta y cuáles destacas tú.
 - ❖ Qué cambios hiciste en la versión final y para qué, qué querías conseguir con cada uno.
 - ❖ Valoración del trabajo realizado: ¿qué te han parecido las actividades y la propuesta de escribir una carta a tu tutor o tutora de 6º?, ¿qué has aprendido con el trabajo?, ¿te ha ayudado el contraste entre lenguas para aprender sobre su funcionamiento?, ¿qué te han parecido los contenidos estudiados, el nivel de dificultad?, ¿tienes alguna propuesta de mejora?, ¿te ha servido para algo revisar la carta de un compañero?, ¿y que te la revisara alguien?

Esta es una actividad metacognitiva que complementa la actividad comunicativa de las sesiones anteriores (la escritura de la carta). Es fundamental animar al alumnado a reflexionar de forma explícita sobre el uso que ha hecho de la lengua, sobre sus progresos y los aprendizajes realizados, para que tome conciencia y se entrene también en la expresión de esos aprendizajes sobre el funcionamiento de la lengua con el uso de los términos específicos. Así irá construyendo su discurso sobre el sistema, fijando los aprendizajes y podrá recuperar esos conocimientos más fácilmente en otros contextos.

El docente insistirá en la importancia de un primer momento de observación del propio trabajo, momento en que los alumnos pueden tomar nota de algunas ideas para desarrollarlas luego en su texto. Los criterios de la pauta de revisión-evaluación pueden servir de guía para orientar la mirada hacia los aspectos esenciales que comentar, si bien pueden abordarse otras cuestiones que se hayan observado a lo largo de la SD de trabajo.

Hay que recordar a los alumnos que deben nombrar los conceptos con la terminología adecuada que se ha estudiado en la SD. También conviene recordar que estructuren mínimamente el texto de su reflexión para que sea más claro, y animarles a incluir ejemplos de lo que digan, tomados de sus actividades y textos.

Finalmente, el docente recogerá todas las cartas para enviarlas a las escuelas de Primaria. Las reflexiones las corrige el docente, pero podría pedirse que algunos leyeran voluntariamente la suya en clase para compartir la experiencia.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

FASE 2: INDAGAMOS

Sesión 1

Completa la siguiente información con lo que hemos trabajado en la sesión de hoy. Te ayudará ir revisando las actividades que hemos hecho en clase.

1. Para hablar de *la situación y las rutinas actuales* usamos los verbos en un tiempo llamado *presente de indicativo*. Por ejemplo: *Cada mañana me levanto a las 7.*
2. Los verbos son palabras que están formadas por *un lexema, que es la parte fija que informa del sentido del verbo, y uno o más morfemas*. Ej.: *beb-emos, habl-an...*
3. Los morfemas de los verbos, entre otras cosas, informan de *la persona gramatical de la que habla el verbo*. En los ejemplos anteriores, *-emos* informa de la *1ª persona del plural* y *-an* informa de la *3ª persona del plural*.
4. Hay tres personas gramaticales *del singular* y tres *del plural*, que no nombran necesariamente a seres humanos. Por ejemplo, en la oración *Está encima de la mesa*, el verbo está en *3ª persona del singular (él/ella)*, pero puede estar hablando de un objeto (*la libreta, el libro*).
5. Conjuguar un verbo es *cambiar todas las personas del verbo en un tiempo verbal determinado*. Por ejemplo, si conjugamos el PRESENTE de indicativo del verbo anterior, sería: *beb-o, beb-es, beb-e, beb-emos, beb-éis, beb-en*. Una misma palabra puede funcionar como verbo o no. Para saber si es un verbo, *podemos comprobar si habla de una persona gramatical o no, es decir, si está conjugado o no*. Algunos verbos, los reflexivos, *necesitan un pronombre para conjugarse*. Ej.: *me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan*.
6. Normalmente, usamos el verbo conjugado en alguna persona, pero los verbos tienen un *INFINITIVO*, que no tiene persona. Según la terminación de este, los verbos se pueden clasificar en *1ª conjugación (los que tienen un infinitivo acabado en -AR)*, *2ª conjugación (los que tienen un infinitivo acabado en -ER)* y *3ª conjugación (los que tienen un infinitivo acabado en -IR)*. Por ejemplo, en los verbos anteriores, *el infinitivo de bebemos es beber (2ª conjugación)* y *el infinitivo de hablan es hablar (1ª conjugación)*. Los morfemas de cada grupo tienen

características comunes cuando se conjuga un tiempo del verbo, por eso forman un grupo.

Otras informaciones importantes:

Aquí los alumnos pueden incluir otras cuestiones que hayan llamado su atención durante la sesión, como aspectos ortográficos que se han comentado, o aspectos trabajados sobre la comprensión lectora. Aunque se alejan del foco de la SD, está bien que puedan incluirlos en su síntesis.

También podría surgir la noción verbo regular/irregular, si ha aparecido en la puesta en común de la actividad 7.

Sesión 2

Conclusión 1: (Sobre los verbos en inglés y la noción de irregularidad)

Tanto en inglés como en castellano, los verbos se conjugan, es decir, se pueden cambiar de persona gramatical.

En castellano, el morfema de los verbos conjugados indica la persona gramatical a la que se refiere. En inglés, en los verbos solo hay un morfema para la 3ª persona del singular (-s/-es), por eso hay que indicarla con otra palabra que siempre va en delante del verbo: I, you, he/she/it, we, you, they, excepto en las oraciones negativas, que va delante del auxiliar que se emplea en la negación (do).

Tanto en castellano como en inglés, hay verbos irregulares, es decir, verbos que incluyen algún cambio inesperado en un morfema o en el lexema. Por ejemplo: I am, yo tengo, él va, he has...

Conclusión 2: (Sobre los adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia)

- 1. Los adverbios de frecuencia en inglés se deben colocar delante del verbo principal y no admiten, en principio, otra posición en la oración.*
- 2. Excepción: cuando empleamos el verbo TO BE, el adverbio de frecuencia se coloca detrás del verbo.*
- 3. Las expresiones de frecuencia pueden colocarse al principio, en medio o al final de la oración.*

4. *En castellano, los adverbios y expresiones de frecuencia pueden variar de posición en la oración. A veces esto implica que se está destacando alguna información más que otra, pero es un matiz muy subjetivo y suele resaltarse con la entonación.*

Conclusión 3: (Sobre los adverbios y locuciones adverbiales de tiempo)

En las lenguas observadas, la expresión del tiempo puede ocupar una posición más libre en la estructura de la oración, sin que haya diferencias en esto entre los adverbios de tiempo y otras expresiones temporales. En algunos casos, algunas construcciones pueden resultar menos naturales que otras, y cambiar de posición una información puede implicar cambiar también de posición otras informaciones para que la oración suene más natural.

En inglés, las expresiones de tiempo (today, tomorrow, yesterday) pueden ir al principio o al final de la oración.

En el resto de lenguas, la posición es más libre, se admiten más posibilidades.

Sesión 3

- Sobre el pretérito imperfecto de indicativo: ¿qué he aprendido?

Se usa para hablar de una situación y de rutinas en el pasado. Ej.: Antes salía cada tarde.

En castellano, los morfemas de la 1ª conjugación se escriben con B (cantaban, hablabais) y los de la 2ª y 3ª conjugación se acentúan (para indicar la ruptura del diptongo: teníamos, vivía).

Hay pocas irregularidades en el pretérito imperfecto de indicativo, solo el verbo SER.

Un ejemplo de conjugación sería: estudiaba, estudiabas, estudiaba, estudiábamos, estudiabais, estudiaban.

- Sobre las diferencias ortográficas en la escritura del pretérito imperfecto del indicativo en distintas lenguas, ¿qué he aprendido?

En catalán: Es similar al castellano, aunque el morfema nunca acaba en -a+consonante, sino -e+consonante. Y el morfema de 1ª persona del plural acaba en -m. (cantàvem)

En los verbos de la 1ª conjugación, el morfema se escribe con V. En los de las otras conjugaciones, no se escribe tilde si la palabra es llana y acaba en vocal, vocal+s o vocal+n (tenia, tenies, tenien), al contrario que en castellano.

En inglés: El pretérito imperfecto de indicativo se forma añadiendo -ed al infinitivo. A veces, hay cambios en el lexema:

- *Si el infinitivo acaba en consonante+y, se cambia por -i (study-studied)*
- *Si el infinitivo acaba en consonante, se duplica: admit-admitted*

- Sobre la forma de conjugar el pretérito imperfecto del indicativo en distintas lenguas, ¿qué he aprendido?

En inglés, el morfema del pretérito imperfecto de indicativo es -ed en los verbos regulares; en los irregulares, cada verbo tiene una forma distinta (go-went). La forma del verbo en pasado sirve para otros tiempos simples en castellano o en catalán (went: puede ser iba o fui; studied: puede ser estudiaba o estudié).

En catalán y en castellano, hay un morfema diferente para cada persona gramatical. En cambio, en inglés en el morfema no se indica la persona gramatical, por lo que, igual que en el presente, debe expresarse con otra palabra (normalmente, un pronombre o un grupo nominal que se escribe delante del verbo).

- Sobre los verbos regulares e irregulares en pretérito imperfecto de indicativo, ¿qué has aprendido?

Los verbos irregulares son los que cuando se conjugan introducen algún cambio inesperado en los morfemas o modifican el lexema. En castellano y en catalán, solo es irregular el pretérito imperfecto de indicativo del verbo SER (era, eras, era...).

En inglés, hay numerosos verbos que tienen para el pasado una forma irregular que hay que estudiar: went, sang, ate...

- Otras observaciones:

Aquí los alumnos pueden incluir otras cuestiones que hayan llamado su atención durante la sesión, como las expresiones de tiempo y frecuencia que aparecen con el pretérito imperfecto de indicativo o la expresión I used to para explicar acciones habituales en el pasado en inglés.

Aunque surjan cuestiones que se alejen del foco de la SD, está bien que puedan incluirlas en su síntesis.